

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодий
институти

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Sirojbek Baxtiyarov URBANISTIK JARAYONLARNI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	5
2. Zebo Ismatullayeva O'ZBEKISTONNING MADANIY SOHADAGI XALQARO HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI.....	13
3. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 30 - ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ИЛМИЙ КАДРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Umrbek Maxmudov AMUDARYO VA SIRDARYO ORALIG'I HUDUDLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA ETNO-MADANIY MUNOSABATLAR TARIXI.....	31
5. Фирюза Мухитдинова ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА.....	39
6. Ibrohim Nig'matullayev BUXORO ERONIYLARINING URF-ODAT, AN'ANA VA MAROSIMLARI.....	44
7. Жамшид Пиримқулов ТОШКЕНТ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИ.....	52
8. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA QALANDARIYLIK VA UNING IJTIMOY HAYOTDA TUTGAN O'RNI.....	59
9. Дилором Чориева ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР МУАССАСАЛАРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲАМДА ХОРИЖИЙ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИШТИРОКИ (1991-2016 ЙИЛЛАР).....	64
10. Davlatbek Qudratov O'ZBEKISTON VA ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI: TURIZM SOHASIDAGI ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR.....	75
11. Вахромжон Хаъназаров O'RTA ASRLARDA KORTESLAR FAOLIYATINING PIRENEY YARIM OROLIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTIGA TA'SIRI.....	80
12. Abdulvohid Xursanov ZARAFSHON VOHASI O'ZBEKLARI URUG' - QABILAVIY TARKIBINING O'RGANILISHI XUSUSIDA (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	86

Жамшид Пиримкулов,
Ўзбекистон тарихи давлат музейи
Тошкент филиали бўлим мудир
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТОШКЕНТ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИ

For citation: Jamshid Pirimqulov. TASHKENT ENLIGHTENERS. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 8, pp.52-58

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13732402>

АННОТАЦИЯ

Мақолада XIX асрнинг охири – XX аср бошларида Тошкент шаҳрида яшаб ижод қилган маърифатпарварларнинг илмий-маънавий фаолияти, авлодларни аждодларимизнинг эзгу анъаналари руҳида тарбиялаш борасидаги ислохотлари тадқиқ қилинган. Бундан ташқари, миллий тараққийпарварлар томонидан илгари сурилган дастлабки ўзбек алифбоси ҳақидаги илмий баҳс ва мунозалар ҳам мақоладан ўрин олган. Улар томонидан илгари сурилган, жамият тараққиёти ва маънавий қиёфасини юксалтиришга қаратилган илғор гоялари бугунги кун учун ҳам катта аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: жадид, жамияти хайрия, дарслик, рисола, матбуот, драматургия, театр ва б.

Жамшид Пиримкулов,
Заведующий отделом Ташкентского филиала
Государственного музея истории Узбекистана
доктор философии по историческим наукам (PhD)

ТАШКЕНТСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается научная и духовная деятельность просветителей Ташкента в конце XIX - начале XX века, и их реформы в воспитании поколений в духе своих традиций. Кроме того, в статью включены научные дискуссии о первом узбекском алфавите, выдвинутые джадидами. Эти передовые идеи, направленные на улучшение общественного развития и духовного облика, имеют большое значение и сегодня.

Ключевые слова: джадид, общество благотворение, учебник, брошюра, периодическая печать, драматургия, театр и т.д.

Jamshid Pirimqulov,
Head of department, Tashkent branch
State Museum of History of Uzbekistan
Doctor of Philosophy in Historical Sciences (PhD)

TASHKENT ENLIGHTENERS

ABSTRACT

The article examines the scientific and spiritual activities of Tashkent enlighteners in the late 19th - early 20th centuries, and their reforms in educating generations in the spirit of their traditions. In addition, the article includes scientific discussions about the first Uzbek alphabet put forward by the Jadids. The advanced ideas they put forward, aimed at improving social development and spiritual appearance, are of great importance today.

Index Terms: jadid, charity society, tutorial book, brochure, periodical, dramaturgy, theater, etc.

Долзарблиги:

Туркистоннинг XIX аср охири – XX аср бошларида яшаб ижод қилган мутафаккирлар фаолиятини ўрганиш орқали ўлкада кечган ижтимоий жараёнларни таҳлил қилиш имкони пайдо бўлади. Ушбу вазифадан келиб чиқиб мазкур даврнинг етук маҳаллий зиёлиларини аниқлаш, уларнинг илмий меросини ўрганиш орқали Ўзбекистон тарихини тадқиқ қилиш муҳим аҳамиятга эга. Бунда айниқса, ўлка маркази вазифасини бажарган Тошкент худудидаги маҳаллий зиёлилар фаолияти айниқса қизиқ.

Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Тадқиқотда қиёсий, динамик ҳамда герменевтик таҳлил каби усуллардан фойдаланилди.

Ҳар бир тарихий даврнинг ўзига хос таснифи бўлиб, у бевосита халқ ҳаракатлари, буюк алломалар, давлат ва сиёсат арбоблари фаолияти билан боғлиқ. Ўрганилаётган тарихий босқичда ҳам Туркистон минтақасида кечган ижтимоий-сиёсий жараёнларга илм-маърифатли зиёлиларнинг муносабати, уларнинг мустамлакачилик зулмига қарши кураш усуллари таҳлиliga бағиланган кўплаб изланишлар мавжуд.

Бу изланишларни шартли равишда совет ва мустақиллик даври тадқиқотларига ажратиш мумкин. Совет даври тадқиқотларига Х. Ғозиев, Б. Қосимов каби олимлар илмий ишланмаларини қайд этсак, мустақиллик даври учун Х. Зиёев, Д. Алимова, У. Долимов сингари йирик мутахассисларни эътироф этиш мумкин. Бундан ташқари, ҳар бир жаҳид намоёниси фаолияти билан боғлиқ тадқиқотлар ҳам амалга оширилиб келинмоқда.

Тадқиқот натижалари:

XIX аср охирига келиб, Россия империяси таркибидан ўрин олган Туркистон генерал губернаторлиги расмий ҳукумати ўлкада олиб борган мустамлакачилик сиёсатига қарши курашда миллий тараққийпарварлар энг тўғри йўл сифатида илм-маърифатни қурол қилиб олдилар. Тараққийпарварлар наздида ўлкадаги маҳаллий аҳоли ўз ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилишлари учун энг аввало хат-саводга эга бўлишлари, бунда албатта биринчилардан бўлиб таълим даргоҳларига эътибор қаратилиши зарур эканлигини, эски тузумни танқидий таҳлил қилган ҳолда ундаги камчиликларни бартараф этиш йўллари излаш, янги таълим шаклига ўтиш, маҳаллий аҳолини илмли қилиш каби масалаларни ўз олдларига мақса қилиб олдилар. Улар дастурул амал сифатида энг аввало, Қирмда шакланган Исмоил Гаспирали томонидан чоп этиб борилган “Таржумон” газетасидаги мақолалар асос бўлиб хизмат қилди. Мазкур тараққийпарварлар жамиятни тубдан ислоҳ қилиш мақсадида ўз йўналишларини жаҳид – (“янги усул”) деб атадилар. Бу жараёнда Туркистон генерал губернаторлиги маркази бўлиш Тошкент худуди жаҳидчиликнинг ўчоқларидан бирига айланди. Бевосита, Тошкент шаҳрида маҳаллий тараққийпарварлар ўз жамиятларини туза бошладилар. Ушбу жамиятлар маърифат орқали жаҳолатдан қутулиш ғоялари остида

миллий зиёлилар қатламини вужудга келтирдилар. Биринчи навбатда жадидлар Туркистонда эски таълим тизимини ислоҳ қилиб, тез ва унумли тарзда ўқувчиларни саводли қилишга эътибор қаратдилар. Бунинг асосида Туркистонда илк жадид мактаблари юзага келди. Мазкур мактаблар учун янги дастур асосида ўқув қўлланмалари ишлаб чиқилди. Ушбу гоёларни амалга оширишда бевосита жадид намоёндаларининг фаолияти диққатга сазовор.

Хусусан, Туркистонда жадидчилик таълимоти тараққиётига катта ҳисса қўшган маърифатпарварлар қаторида тошкентлик Мунавварқори Абдурашидхонов илмий изланишлари алоҳида аҳамият касб этган [15:161-162]. Унинг илмий фаолияти даставвал 1901 йилда Тошкент шаҳрида ёш тараққийпарварлар томонидан ташкил этилган “Жадидлар тўдаси” гуруҳи аъзолигидан бошланган. 1909 йилда ўлкадаги аҳолини маърифатга йўналтириш мақсадида М. Абдурашидхонов ташаббуси билан “Жамияти хайрия” ташкил этган. Ушбу хайрия маблағлари туркистонлик ёшларнинг хорижда тахсил олишига хизмат қилган.

Бундан ташқари, М. Абдурашидхонов томонидан янги усул мактаби ўқувчилари учун ёзилган дарсликлари эътирофга молик. Айниқса, муаллифнинг бошланғич таълим ўқувчилари учун 1907 йилда ишлаб чиққан “Адаби аввал” [14:90], “Адаби соний” [14:46-72] каби алифбо-хрестоматия китоблари диққатга сазовор. Мазкур китоблар ёзишда муаллиф энг аввало, имкон қадар тез фурсатда ўқувчи хат саводлик бўлишига ўз эътиборини қаратган.

Бу ҳақида у «Туркестанские ведомости» газетасининг мухбири Г. Андреев билан қилган суҳбатида шундай дейди: *«Шахсан менинг ўзим оғир ҳаёт йўлини босиб ўтдим. Бирон нарсани ўрганиш учун аввал Тошкент, сўнг узоқ муддат Бухоро мадрасаларида тахсил олишимга тўғри келди. Ҳар ҳолда, мадрасаларда фанларни узоқ йиллар мобайнида ўқишимга қарамай, мен ҳаёт учун зарур бўлган кўп нарсани ола олмадим.*

Ана ўшанда мадрасаларда йиллар мобайнида ўқитиладиганларни билимга тез, осон ва энгил олиб борадиган яхши йўлни топиш ҳақидаги фикрга келдим. Мен янги қўлланмали, фундаментал замонавий педагогика асосида кичик мактаб-мадрасаларни ташкил этишни хоҳлардим. Бундай мусулмон мактабларнинг типини — икки сингли усули жадид мактаблари Россиянинг Оренбург ва Қозон шаҳарларида мавжуд.

Бундан саккиз йил аввал мен очган мактабда ҳозиргача ишлаб келаётган ўқитувчилар билан бирга мен Туркистонда янги мусулмон мактабларини қура бошладим. Дастлаб дастур ва дарсликларни тузишга тўғри келди» [4]

Бундан ташқари, янги усул мактабларида диний билимлар билан бир қаторда дунёвий билимларга ҳам катта эътибор қаратилган бўлиб, хусусан, бу борада М. Абдурашидхоновнинг табиий ва аниқ фанлар йўналишидаги дарсликлари муҳим аҳамият касб этган. Жумладан, муаллифнинг 1911 йилда нашр этилган математикага оид “Усули ҳисоб” [1], 1912 йилда ёзилган юздан юқори сон устида амаллар бажаришни ўргатувчи “Хавойижи диния” [9] дарсликлари, 1917 йилда нашр қилинган “Ер юзи” дарслиги география илми асосларини ўргатишга хизмат қилган.

Шунингдек, муаллиф асрлар давомида авлоддан авлодга ўтиб келган тарбиявий аҳамиятга эга одоб-ахлоқ нормаларини шакллантиришга хизмат қилувчи дарсликлар ёзишга ҳам эътибор қаратган бўлиб, жумладан унинг қаламига мансуб 1912 йилда нашр қилинган “Даҳр ун-нажот” [14:9], 1914 йилда нашр қилинган “Сабзор” [10] сингари дарсликлар орқали ўқувчиларни кенг мушоҳада қилиш билан бир қаторда анъанавий адоб ахлоқ меъёрларини сингдириш учун ҳам хизмат қилган. Муаллиф томонидан тарих ва тил масаласига оид дарсликлар ҳам чоп этилган бўлиб, жумладан, тарих йўналишида у туркий халқлар тарихи бўйича 1911 йилда “Тарихи қавми турк” [14:190], ислом тарихи бўйича эса, 1912 йилда “Тарихи анбиё” ҳамда “Тарихи исломия” [14:9] дарсликларини нашрдан чиқаришга мушарраф бўлган.

М. Абдурашидхонов шу билан бир қаторда мадрасалардаги диний таълим билан боғлиқ дарсликлар устида ҳам тадқиқот олиб борган. Хусусан, у 1911 йилда “Тажвид ал-Қуръон” номли Қуръон китобини ўқиш бўйича қўлланма тайёрлаган [8].

Туркистонда миллий матбуотнинг шаклланишида ҳам М. Абдурашидхоновнинг хизматлари катта. Жумладан, М. Абдурашихонов сайъ-ҳаракатлари натижасида 1906 йилда Туркистонда “Тараққий” газетаси чоп этилишида жонбозлик кўрсатди. Шунингдек, айнан шу йилдан маърифатпарвар олим “Хуршид” номли газета нашри билан шуғулланди. Бундан ташқари, у 1914 йилда Туркистонда “Садои Туркистон” газетаси фаолиятини йўлга қўйди. 1917 йилда эса, “Нажот” газетасига шахсан ўзи мухаррирлик қилди [18].

Жадид маърифатпарварлари қаторида шунингдек, Абдулла Авлоний ҳам илмий фолият олиб борган бўлиб [15:245-247], хусусан 1909 йилда бошланғич таълим ўқувчилари учун у томонидан ёзилган “Биринчи муаллим” дарслиги [16] бу борада катта қадам бўлганлигини эътироф этиш жоиз. Ушбу китоб орқали муаллиф янги усул мактаблари таълимида туб бурилиш қилишга муваффақ бўлган. Мазкур дарсликнинг аҳамиятли жиҳати шундаки, унда А.Авлоний даставвал 32 ҳарфни ёлғиз ёзиладиган шакллари бир саҳифада алифбо тартибида берган. Шу саҳифада ҳарфнинг сўз бошида, ўртасида ва охирида ёзилишини кўрсатган, сўнг ҳарфни барча “бош ҳарфлар”га қўшиб, бўғинлар ҳосил қилиш усулини кўрсатиб берган. Унинг 1912 йилда чоп этилган “Иккинчи муаллим” дарслиги эса [16], ўқувчини ахлоқ-одобга, ҳалоллик ва покликка чорловчи турли шеърлар, ҳикоя, масал ва эртақлардан иборат бўлиб, муаллиф рангбаранг аллегорик қиёфалардан усталик билан фойдаланган.

Булардан ташқари, А. Авлоний ўзи ташкил қилган мактаб ўқувчилари учун тарих, адабиёт, география каби фанлардан ҳам дарсликлар нашр қилдирган бўлиб, ушбу дарсликлар жадид мактаблари таълим сифатининг ўсишига катта хизмат қилган. Хусусан, А.Авлоний 1910 йилда чоп этилган “Мухтасар тарихи анбиё ва тарихи ислом” дарслиги [11] жадид мактабларида анаъанавий мадрасалардаги ислом дини билан боғлиқ пайғамбарлар тарихи, исломда ибодат, ақоид каби фанларни умумлаштирган эди. А. Авлонийга қадар турли даврларда ўқувчилар учун ислом тарихига оид шу каби дарсликлар яратилган бўлиб, хусусан, Рабғузийнинг “Қиссаси анбиё”, А. Навоийнинг “Тарихи анбиё ва ҳукамо”, Махмуд бинни Алининг «Наҳжу-л-фародис» («Жаннатнинг очиқ йўллари») каби асарлар билан бир қаторда, бевосита муаллифга замондошлардан М. Бехбудий томонидан 1913 йилда Самарқандда “Мухтасар ислом тарихи” номи билан туркий тилда, Фитрат томонидан 1915 йилда форс тилида чоп этилган “Мухтасари таърихи ислом” номли асарлар шулар жумласидандир. Бундан ташқари, турли манбаларда М. Абдурашидхонов ва Ш. Сулаймон томонидан ҳам ислом тарихига оид дарсликлар ёзилганлиги қайд қилинган.

Муаллиф ўқувчилар учун тарбиявий аҳамиятга эга рисолалар ҳам ёзган бўлиб, жумладан унинг 1913 йилда чоп этилган “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ”, 1917 йилда нашр қилинган “Мактаб гулистони” асарлари [7] Марказий Осиёда шаклланган анъанавий тарбия усулига оид Юсуф Хос Хожибнинг “Қутадғу билиг”, Н. Хуравийнинг “Саодатнома”, Саъдийнинг “Гулистон” ва “Бўстон”, А. Жомийнинг “Баҳористон”, А. Навоийнинг “Маҳбуб ул-қулуб”, А. Донишнинг “Фарзандларга васият” каби дурдона асарлар қаторидан ўрин олди.

А. Авлоний 1909-1916 йиллар давомида «Адабиёт ёхуд миллий шеърлар» деб номланган 6 қисмдан иборат адабиёт дарслиги устида тадқиқот олиб борди. Ушбу дарсликнинг аҳамиятли жиҳати бошланғич таълим ўқувчилари учун содда ва равон тилда ёзилганлигида эди. Булардан ташқари замондошларининг қайд этишича, тараққийпарвар томонидан “Учинчи муаллим”, “Мактаб жуғрофияси”, “Ҳисоб масаласи” каби дарсликлар ҳам ёзилган бўлиб, афсуски уларни муаллиф нашр қилишга улгурмаган. Ушбу дарсликлардан асосан аниқ ва табиий фанлар ўрин олган эди.

А. Авлоний драматургия соҳасида ҳам ижод қилган бўлиб [13], унинг ташаббуси билан Туркистонда “Турон” номли илк театр труппаси ташкил қилган. Ушбу труппа томонидан А. Авлоний қаламига мансуб “Адвакатлик осонми?”, “Пинак”, “Биз ва сиз” каби пьесалари намоиш этилган.

Яна бир бошқа тадқиқотда [12] А.Авлоний, М. Абдурашидхонов, М.Подшоҳўжаев, Тавалло, Р.Юсуфбеков, Н. Хўжаев, Ш. Раҳимий каби тараққийпарварлар билан бирлашиб

“Мақтаб”, “Нашриёт” каби ширкатлар тузиш билан бир қаторда “Тараққий”, “Шухрат”, “Осиё”, “Турон” каби газеталар фаолиятини йўлга қўйганликлари ҳақида тўхталиб ўтилган.

Империя ҳукумати вакиллари Туркистонда мустамлака сиёсати баробарида маҳаллий аҳолига тезроқ рус тилини ўргатиш бўйича амалий тадбирлар ҳам ишлаб чиқди. Бу борада янги ташкил этилган рус тузем мактаблари фаолияти муҳим босқич бўлди. Маҳаллий аҳолини мазкур мактабларга жалб этиш мақсадида кейинчалик рус маъмурлари томонидан белгиланган фанлардан ташқари анъанавий дарслар ҳам жорий этиш зарурияти сезилди. Бунда айниқса, ушбу мактабларда маҳаллий тилларни ўргатиш муҳим босқич бўлди. Рус тузем мактабларида илк босқичда анъанавий фанлардан туркий, форс ва араб тилларини ўзлаштиришга руҳсат берилди. Бу жараёнда маҳаллий зиёлилар кўмагидан унумли фойдаланилган. Хусусан, рус тузем мактаби битирувчиларидан бири тошкентлик Саидрасул Саидазизов маҳаллий аҳоли орасида биринчилардан бўлиб, ушбу мактабда маҳаллий тиллардан муаллимлик қилган эди.

С. Саидазизов дастлабки таълимни ибтидоий мактабда олган бўлиб, 1880 йилдан Тошкентдаги Маҳмуд дастурхончи мадрасасида таҳсилни давом эттирган. У талабалик йилларида она тили билан бир қаторда форс ва араб тилларини ҳам ўрганган. Шунингдек, шеърлар битиб ўша даврнинг ягона вақтли нашри “Туркистон вилоятининг газети”да эълон қилиб борган. Рус тилини дастлаб мустақил равишда ўрганган [3]. Мадраса таълими билан бир вақтда С. Саидазизов 1-рус тузем мактабида ҳам таҳсил олиб, 1896 йилда кўшалок дипломга эга бўлади. Рус тили билан бир қаторда маҳаллий тилларни мукамал билган С. Саидазизов шу тариқа рус маъмурлари эътиборига тушиб, 1900 йилдан рус тузем мактабларида маҳаллий тиллар билан бир қаторда ислом дини билан боғлиқ фанлардан ўқитувчилик қила бошлаган.

У рус педагоглари таъсирида товуш методини чуқур ўзлаштиргач, маҳаллий тил меъёрларини ҳам шунга мос равишда ўзгартиришга қарор қилди. Шу аснода, С. Саидазизов маҳаллий муаллимлар орасида биринчилардан бўлиб янги усулдаги алифбони яратишга мушарраф бўлди. У томонидан яратилган алифбо 1902 йилда “Устои аввал” номи билан илк бор 3000 нусхада чоп этилди [2]. Ушбу алифбода асосий эътибор “усули савтия” – товуш услубига қаратилган бўлиб, аввалги алифболардан соддалиги билан ажралиб турган. Адабиётларда қайд этилишича, бу каби алифболар турк дунёсида Аҳмад Мидхат ҳамда Исмоил Гаспирали тарафларидан аввалроқ тузилган бўлиб, муаллиф мазкур алифболардан хабардор эканлиги яққол сезилиб турган [17]. Шунингдек, XX аср бошларига оид манбаларда

С. Саидазизов томонидан ишлаб чиқилган алифбо кейинчалик жадид мактабларидаги алифболарга тамал тоши вазифасини бажарганлиги ҳақидаги маълумотлар акс этган [5].

Тошқин таҳаллуси билан ижод қилган тошкентлик Мўминжон Муҳаммаджонов ҳам жадид мактаблари фаолиятида ёрқин из қолдирган шахслар қаторидан ўрин олган бўлиб, у дастлаб Шарофбой, Бекларбеги сингари мадрасаларда таҳсил олиб, кейинроқ Уфадаги Мадрасаи Олияда ўқиб келган. У ўз фаолияти давомида Туркистоннинг турли худудларида янги усул мактабларини очишга мушарраф бўлган. Бундан ташқари, М. Муҳаммаджонов янги усул мактаблари бошланғич таълим ўқувчилари учун 1908 йилда “Насойихул атфол” номли ўқиш дарслигини ёзган [6]. Шунингдек, М. Муҳаммаджонов 1915 йилда фаолияти тўхтатилган “Садои Туркистон” газетасини Андижонда “Интибоҳи Туркистон” (Туркистон уйғониши) номи остида қайта ташкил қилиш мақсадида генерал Скобелевга хат ёзган. Ушбу хат Убайдулла Хўжаев томонидан рус тилида битилган бўлиб, уни ўзбек тилига кейинчалик Абдулхамид Сулаймон ўғли Чўлпон таржима қилган.

Маърифатпарварлардан яна бири Муҳаммадрасул Расулий [19] бўлиб, у 1884 йилда Тошкентда туғилган. Тошкентдаги Бекларбеги мадрасасида ўқиган. 1907 йилдан рус-тузем мактабларида дарс берган. 1917 йилдан кейин мактабларда ўқитувчилик қилган, саводсизликни тугатишда фаол иштирок этган. Рус-тузем ва янги усулдаги мактаблар учун дарсликлар ёзган. Хусусан, унинг қаламига мансуб «Раҳбари форсий» дарслиги 1911, 1914, 1917 йилларда нашр этилган бўлиб, форс тили қоидалари ўзбек тилида баён қилинган.

«Қироати форсий ёхуд мунтахаби гулистон» хрестоматия китоби эса, 1916 йилда чоп этилган бўлиб, қисқа-қисқа форсча матнлар 56 дарсга бўлиб берилган, баъзи форсча сўзларга ўзбекча изоҳ ёзилган. Бундан ташқари, М. Расулий томонидан «Болалар боғчаси» номли алифбе китоби ҳам ёзилган бўлиб, у товуш усулида тузилган. Унинг 2-нашри 1917 йилда чоп этилган. Ушбу дарсликда К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, С.М.Граменицкий каби рус тадқиқотчиларининг ўқув қўлланмаларидан таржималар келтирилган.

Шунингдек, адабиёт намоёндаларидан Абдулла Қодирий шахси ҳам эътибор марказида бўланлигини эътироф этиш лозим. Унинг “Садои Туркистон”, “Самарқанд”, “Ойна” каби газета ва журналларда чоп этган ижтимоий-иқтисодий масалаларга бағишланган мақолалари диққатга сазовор. Хусусан, муаллифнинг 1914-1915 йилларда нашр қилинган “Тўй”, “Фикр айлагил”, “Аҳволимиз”, “Миллатимга” каби шеърларида, “Бахтсиз куёв”, “Ҳеч ким билмасин” каби сахна асарларида, “Жувонбоз”, “Улоқда” сингари ҳикояларида халқнинг саводи, билими ва маърифати каби масалалар кескин танқид қилинган.

Хулоса:

Миллий тараққийпарварлар гарчанд Марказий Осиё Россия империяси таркибида бўлишига қарамай, маҳаллий аҳолини мустамлакачиликка қарши курашга даъват этган. Бунда улар курул сифатида илм-маърифатни танлаганлар. Шу асосда Туркистонда янги усул мактабларини жорий қилиш орқали, тез фурсатда ва самарали йўл билан аҳолининг саводини ошириш бирламчи мақсад қилиб белгиланган. Бунда асосан, жадид намоёндалари томонидан ташкил қилинган жамиятлар, янги усул мактаблари, газета ва журналлар фаолияти муҳим аҳамият касб этган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўз МА, И-1-жамғарма, 31-рўйхат, 943-йиғмажилд, 28-варақ орқаси (National Archive of Uzbekistan (henceforth: NAUz) f. I-7, op. 31, d. 943, l. the other side of 28.)
2. Ўз МА. 47-жамғарма, 1-рўйхат, 561-йиғмажилд, 28-варақ. (NAUz f. I-47, op. 1, d. 561, l. 28)
3. Туркистон вилоятининг газети. 72-сон. 1910. (The newspaper “Turkestan viloyatining gazetii” No72, 1910.)
4. Андреев Г. Новометодные мактабы в Туркестане // Туркестанские ведомости. 1915. 17 декабря. (Andreev G. New methodical schools of Turkestan // The newspaper “Turkestanskiye vedomosti” 17th December, 1915.)
5. Хожи Муин. Ўзбекча алифболар тарихи. // “Маориф ва ўқитувчи” журнали, 2-сон. 1926. (Khoji Muin. The history of Uzbek alphabets. // The journal “Maorif va uqituvchi” No2. 1926.)
6. Ғозиев Ҳ. Ўзбек пунктуациясининг тарихий тараққиёти (пунктуацион белгилар, уларнинг вазибалари ва қулланиш асослари). Тошкент: “Фан”, 1979. 132-133-бетлар. (Gaziyev Kh. Historical development of Uzbek punctuation (punctuation marks, their functions and the basis of formation). Tashkent: “Fan”, 1973. P.132-133.)
7. Қосимов Б. Абдулла Авлоний (Адабий-педагогик портрет). Тошкент: Ўқитувчи, 1979. 10-бет (Qosimov B. Abdulla Avloniy (Literary and pedagogical portrait). Tashkent: “Uqituvchi”, 1979. P. 10.)
8. Ахмад С. Мунаввар Қори // Шарқ юлдузи. 1992. 5-сон. 108-бет (Akhmad S. Munavvar Qori // The journal “Sharq yulduzi”. 1992. No.5. P.108)
9. Абдурашидхон ўғли Мунаввар қори. Ҳавойижи диния. Тошкент: Шарқ, 1993. (Abdurashidkhon son of Munavvar qori. “Khavoyiji diniya”. Tashkent: “Sharq” 1993.)
10. Иргашева Н.А. Просветительско-педагогические взгляды Мунаввара Қари Абдурашидханова. Автореферат дис... кандидата пед. наук. – Ташкент, 1997. – 13 с. (Irgasheva N.A. Educational and pedagogical views of Munavvar Qori Abdurashidkhanov. Abstract of the dissertation for the candidate of pedagogical sciences. – Tashkent, 1997. P.13.)

11. Авлоний А. Мухтасар тарихи анбиё ва тарихи ислом // Авлоний А. Танланган асарлар. Тошкент: Маънавият, 1998. 93-128-бетлар (Avloniy A. "Muxtasar tarixi anbiyo va tarixi islam" // Avloniy A. Selected works. Tashkent: "Manaviyat" 1998. P.93-128)
12. Алимова Д. Жадидчилик мустақиллик даври тарихчиси талқинида. // Ўзбекистон тарихи: янги нигоҳ. (Жадидлар ҳаракатидан миллий мустақилликка қадар) давра суҳбати материаллари. Тошкент, 1998. 5-бет. (Alimova D. Jadidism in the interpretation of a historian of the period of independence. // The history of Uzbekistan: new view (From the jadidizm to national independence) the materials of discussion. Tashkent, 1998. P.5.)
13. Маънавият юлдузлари (Марказий Осиёлик машхур сиймолар, алломалар, адиблар) [Масъул муҳаррир: М.М. Ҳайруллаев]. – Тўлдирилган қайта нашр. – Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1999. 365-бет. (Stars of spirituality (Famous figures, scholars, writers from Central Asia) [Responsible editor: M.M. Khayrullayev]. - Complete reprint – Tashkent: Publishing House of People's Heritage named after A. Qadiri, 1999. P.365.)
14. Абдурашидхонов М.. Танланган асарлар – Тошкент: “Маънавият”, – 2003. (Abdurashidkhonov M. Selected works. – Tashkent: “Manaviyat”, 2003.)
15. Ҳожи Исматуллоҳ Абдуллоҳ. Марказий Осиёда ислом маданияти. – Тошкент: “Шарқ”, 2005. (Khoji Imatullokh Abdullokh. Islamic civilization in Central Asia. Tashkent: “Sharq”, 2005.)
16. А. Авлоний. Танланган асарлар. 2 жилдлик. 2-нашри. 2-жилд. (пандлар, ибратлар, ҳикоятлар, набийлар ҳаёти, драмалар, мақолалар, саёҳат хотиралари). [Таҳрир ҳайъати: Н. Каримов ва б., Тўпловчи: Б. Қосимов, Изоҳлар ва луғатни О. Тўлабоев тузган.] – Тошкент: “Маънавият”, 2006. 5-8-бетлар. (A. Avlani. Selected works. Two chapters. Second reprint. Second chapter. (Sermons, parables, stories, lives of prophets, dramas, articles, travel memories). [Editorial Board: N. Karimov and others, Collectors: B. Qosimov. Comments and vocabulary compiled by O. Tolaboev.] Tashkent: “Manaviyat”, 2006. P. 5-8.)
17. Улуғбек Долимов. Миллат муаллими // «Жаҳон адабиёти», 12-сон. 2016. (Ulugbek Dolimov. The teacher of the nation. // Journal “Jahon adabiyoti” (World literature). No.12, 2016.)
18. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 3-жилд. Тошкент, 2002. 520-бет (The national encyclopedia of Uzbekistan. 3rd chapter. Tashkent, 2002. P. 520.)
19. «Тошкент» энциклопедияси. 2009. (The encyclopedia of “Tashkent”. 2009.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000